

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПОСЛЕ АЗОТИРОВАНИЕ И БОРИРОВАНИЕ ЧЕЛНОКА И ШПУЛИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ШВЕЙНЫХ МАШИН

Кенгбоев Сирожиддин Абрай угли

sirojmagistrstudent@gmail.com

Старший преподаватель Шахрисабзского филиала Ташкентского химико-технологического института.

***Аннотация.** В статье разработана математическая модель, эффективно определяющая температурные напряжения в результате химико-термической обработки челнока челочной шпули в процессе покрытия поверхностей с антифрикционными составами.*

***Ключевые слова:** сопротивление материалов, упругая и пластическая деформация, твердость, модуль упругости, способ расчленения, относительная деформация.*

***Annotation.** The article develops a mathematical model that effectively determines temperature stresses as a result of chemical and thermal treatment of a shuttle spool during the coating of surfaces with antifriction compounds.*

***Keywords:** resistance of materials, elastic and plastic deformation, hardness, modulus of elasticity, method of dissection, relative deformation.*

Введение. Современное развитие техники и производства выдвигает перед конструкторами и технологами все более сложные задачи расчетов на прочность и жесткость как при изготовлении деталей машин и инструмента, так и в процессе их эксплуатации. При решении этих задач приходится переходить от элементарных методов сопротивления материалов к более совершенным и общим методам, какие дают теории упругости и пластичности.

Однако следует отметить, что в настоящее время на основании этих теорий рассмотрено небольшое число задач, для которых решения получены в замкнутом виде с удобными расчетными формулами и заранее составленными таблицами. Кроме того, большие затруднения в вопросах широкого внедрения в заводскую практику расчетных методов, основанных на теориях упругости и пластичности, следует отнести на математическую сложность этих теорий, для освоения которых требуется специальная подготовка [1].

Все это делает необходимым разработку приближенных, но удовлетворяющих практику по точности методов расчета напряжений и перемещений при упругом и упругопластическом нагружении однородного (неоднородного) тела простой и сложной формы. Достаточно сказать, что вооруженные расчетными методами инженеры машиностроительных и металлургических заводов сумеют с меньшими затратами средств и времени, повести борьбу с браком по короблению, усадке, образованию трещин при холодной и тепловой обработке металлов.

Основная часть Методы сопротивления материалов дают приближенные, но пригодные для инженерной практики решения задач по исследованию напряжений и деформаций главным образом в стержнях и их соединениях. Поэтому вые чаще принимаются попытки расширить круг задач, которые можно было бы решать методами сопротивления материалов.

Изучение метода расчленения тела и применение его в практике не требует специальной подготовки. Этот метод основан на положениях курса сопротивления материалов, знание которых, согласно учебной программе, является обязательным для всех специальностей технических вузов. Несмотря на простоту метода расчленения тела, круг важных для практики задач, решаемых этим методом, достаточно широк. С помощью описываемого метода могут быть изучены напряжения и перемещения при растяжении-сжатии, изгибе, кручении, горячей и холодной гибках и различных видах химико-термических, плазменных и лазерных обработках различных металлов [2].

Челнок швейной машины представляет собой полый цилиндр из углеродистой стали У8 (челнок А и шпулька Б) и имеющих одинаковые упругие свойства ($E_A = E_B$ и $\mu_a = \mu_b$), но различные коэффициенты температурного расширения ($\beta_a < \beta_b$) На одинаковом расстоянии от торца цилиндра $A_1 B_1$ проведем на внешней и внутренней поверхностях линии $A_2 B_2, A_3 B_3$ и $A_4 B_4$ перпендикулярно образующей цилиндра. Сечение $A_2 B_2$ взято на расстоянии не более $0,1 a$, сечение $A_3 B_3$ на удалении l_0 от торцов, сечение $A_4 B_4$ на близком расстоянии от $A_3 B_3$. Если теперь цилиндр равномерно нагреть на t^0 и проследить за деформацией образующей цилиндра и линий $A_2 B_2, A_3 B_3$ и $A_4 B_4$, то увидим примерно следующую картину деформаций (пунктирная линия на рис. 1):

образующая цилиндра в области, прилегающей к торцам, принимает волнообразную линию, затухающую по мере удаления от торцов;

начиная с некоторого отрезка l_0 , образующая цилиндра практически не искажается, сечения $A_3 B_3$ и $A_4 B_4$ останутся плоскими и переместятся параллельно самим себе.

Теоретически ординаты волнообразной образующей цилиндра U обратятся в нуль на бесконечном удалении от торцов. Однако для обычной, принятой в практике точности, отрезок l_0 может быть взят из графика рис.2. Здесь по оси абсцисс отложено отношение внешнего радиуса цилиндра к внутреннему $\frac{b}{a}$, а по оси ординат -отношение l_0 к внешнему радиусу b .

Таким образом, на расстоянии l_0 от торцов цилиндра практически справедлива гипотеза плоских сечений, т. е. функция $\gamma = 1$.

По боковым поверхностям цилиндра не приложено никаких внешних нагрузок, поэтому радиальные напряжения (напряжения нормальные к образующей цилиндра) на поверхностях цилиндра равны нулю. Следовательно, если между сечениями $A_3 B_3$ и $A_4 B_4$ на внешней

(внутренней) поверхности цилиндра выделить элемент С, то он должен испытывать плоское напряженное состояние. Через σ_z обозначены продольные (осевые), а через σ_t окружные (тангенциальные) напряжения. По условиям задачи на поверхности цилиндра относительные деформации ϵ_z и ϵ_t будут равны между собой [3]:

$$\sigma_z = \sigma_t = \frac{\epsilon E}{1-\mu}, \quad (1)$$

где: σ –напряжения; ϵ -относительная деформация; E -модул упругости стали; μ - коэффициент поперечной деформации

Рис. 1. Расчетная схема челночного цилиндра.

Рис.2. График определения влияния концевых эффектов температурных напряжений в цилиндре зоны челнока 1- А; шпультя 2 -В.

Значение относительной продольной деформации цилиндра ϵ при линейном напряженном состоянии было получено при рассмотрении цилиндра, составленного из тонких, свободно вставленных друг в друга трубок [4]:

$$\epsilon = \left(-\delta + \frac{R\delta}{R_0} \right),$$

где δ - относительное температурное линейное расширение;

R -коэффициент учитывающий линейное расширение объекта.

Таким образом, осевые напряжения и перемещения в тонкостенном цилиндре могут быть получены из напряжений и перемещений для цилиндра, составленного из трубок, по формулам:

$$\sigma_m = \left(-\delta_m + \frac{1\delta_1 E_1 + 3\delta_2 E_2 + \dots + (2n-1)\delta_n E_n}{1E_1 + 3E_2 + \dots + (2n-1)E_n} \right) E_m, \text{ и } \sigma = \left(-\delta + \frac{\int_a^b \delta E r dr}{\int_a^b E r dr} \right) E$$

путем умножения их на коэффициент $\frac{1}{1-\mu}$.

Из условия не подвижности сечение получаем формулу для вычисления осевых напряжений в неоднородных полых цилиндрах при любом законе распределения тепловых расширений δ :

$$\sigma_z = \left(-\delta + \frac{\int_a^b \delta E r dr}{\int_a^b E r dr} \right), (2)$$

где: σ_z -осевые напряжений, r -радиус,мм

При решении задач разностным методом при отсчете слоев от оси цилиндра, пользуясь условием, будем иметь

$$\sigma_m = \left(-\delta_m + \frac{1\delta_1 E_1 + 3\delta_2 E_2 + \dots + (2n-1)\delta_n E_n}{1E_1 + 3E_2 + \dots + (2n-1)E_n} \right) \frac{E_m}{1-\mu}, (3)$$

где E_m - модуль упругости материала, σ_m -напряжения в m -слое, μ - коэффициент поперечной деформации.

Как указывалось, [4], для расчетных слоев, расположенных в полой части цилиндра, модуль упругости E следует принять равным нулю.

При отсчете слоев от внутренней поверхности стенки цилиндра из равенства получим [5]:

$$\sigma_m = \left\{ -\delta_m + \frac{\sum_1^n E_i \delta_i \left[2 \left(\frac{na}{b-a} + i \right) - 1 \right]}{\sum_1^n E_i \left[2 \left(\frac{na}{b-a} + i \right) - 1 \right]} \right\} \frac{E_m}{1-\mu}, (4)$$

где: a -коэффициент температуропроводности в $m^2/ч$;

b - внешний радиус цилиндра (челнока)

Вычисляя напряжения и перемещения по уравнениям (2)-(4) в неоднородных цилиндрах, необходимо помнить, что при выводе формул коэффициенты поперечной деформации для всех слоев принимались одинаковыми.

На расстояниях l_0 и больше от торцов цилиндра каждый окружной слой цилиндра представляет собой уже не узкую полоску, где возможны свободные поперечные деформации от σ_t , а широкую пластину. Поэтому для вычисления тангенциальных температурных напряжений следует, согласно формуле (1), правую часть формулы умножить на $\frac{1}{1-\mu}$ в результате получим:

$$\sigma_t = \left(-\delta + \frac{\int_a^b \delta E r dr}{\int_a^b E r dr} \right) \frac{E}{1-\mu}, (5)$$

где: σ_t -тангенциальных температурных напряжений

В случае необходимости изменение коэффициентов μ можно учесть, принимая расчетный модуль упругости равным $\frac{E_i}{1-\mu_i}$ [5].

Абсолютная средняя радиальная деформация по условию будет:

$$\Delta = \frac{\int_a^b \delta E dr}{\int_a^b E dr} \frac{a+b}{2}; \quad \Delta = \frac{R_{\delta} * (a+b)}{R_0} \frac{a+b}{2},$$

Гипотеза плоских сечений при вычислении осевых температурных (структурных) напряжений справедлива при любой толщине стенки цилиндра. Из этой гипотезы следует, что для любой точки поперечного сечения относительное осевое удлинение волокна есть величина постоянная и равна средней относительной деформации цилиндра между гипотетическими сечениями, т. е.

$$\frac{1}{E} [\sigma_z - \mu(\sigma_t + \sigma_r)] + \delta = \frac{\int_a^b \delta E r dr}{\int_a^b E r dr}. \quad (a)$$

Если условие (a) не будет соблюдено, то поперечные сечения цилиндра после деформации искажутся, что противоречит опытам [6].

Рис. 3. Графики затухания температурных осевых (σ_z) и тангенциальных (σ_t) напряжений на концах цилиндра.

На основании соблюдения условий (a) и (2) приходим к следующему простому соотношению между осевыми (σ_z), тангенциальными (σ_t) И РАДИАЛЬНЫМИ (σ_r) напряжениями, справедливыми для любой точки сечения, отстоящего на расстоянии равном или большем l_0 от торцов цилиндра [7]:

$$\sigma_t + \sigma_r = \sigma_z, \quad (6)$$

Условие (6) может быть использовано для вычисления радиальных напряжений σ_r при известных σ_z и σ_t и определения тангенциальных напряжений σ_t на поверхности цилиндра при известном осевом напряжении σ_z

Логарифмический закон распределения температур по толщине стенки:

$$\sigma_z = \left(1 - 2 \ln \frac{b}{a} - \frac{2a^2}{b^2 - a^2} \ln \frac{b}{a} \right) \frac{E T_0 \beta}{2(1-\mu) \ln \frac{b}{a}};$$

$$\sigma_t = \left(1 - \ln \frac{b}{a} - \frac{a \ln \frac{b}{a}}{b-a} \right) \frac{T_0 E \beta}{(1-\mu) \ln \frac{b}{a}} \quad (13)$$

Тангенциальные напряжения σ_t в уравнения (13) можно получить путем умножения правой части уравнения на $\frac{1}{1-\mu}$. [15].

Случай 2. Напряжения на участке $0 \leq z \leq l_0$

Для очень тонких цилиндров распределение напряжений по толщине

стенки будет такое же, что и в случае плоской пластинки толщиной $b - a$, когда температура отвечает уравнению (4):

$$t = T_0 \frac{y}{b-a}; \quad \sigma_z = \sigma_\theta = \left(1 - 2 \frac{y}{b-a}\right) \frac{E\beta T_0}{2(1-\mu)},$$

$$\text{При } y = 0 \quad (\sigma_z)_{r=a} = (\sigma_\theta)_{r=a} = + \frac{E\beta T_0}{2(1-\mu)};$$

$$\text{при } y = b - a \quad (\sigma_z)_{r=b} = (\sigma_\theta)_{r=b} = \frac{-E\beta T_0}{2(1-\mu)};$$

Подставляя в формулы (7) и (6) значения $(\sigma_z)_{r=a} = (\sigma_\theta)_{r=a} = \frac{E\beta T_0}{2(1-\mu)}$, получим осевые напряжения (7)

$$\sigma_z = \frac{\beta E T_0 (1 - \eta_z)}{2(1-\mu)};$$

тангенциальные напряжения (6)

$$\sigma_\theta = \frac{\beta E T_0}{2(1-\mu)} + \frac{\eta_\theta E}{\psi^2 \Phi (a-b)} \int_a^{b-a} \left[1 - 2 \frac{y}{(b-a)}\right] \frac{E\beta T_0}{2(1-\mu)} y dy - \mu \eta_z \frac{\beta E T_0}{2(1-\mu)} \left[1 + \frac{(b-a)^2 \eta_\theta E}{6(a+b)\psi^2 \Phi} - \mu \eta_z\right]$$

Для однородного прямоугольного сечения жесткость поперечного сечения полосы [16].

$$\Phi = \frac{1}{1-\mu^2} \left(\frac{R_1^2}{R_0} - R_2\right) = \frac{E(a+b)^3}{12(1-\mu^2)}.$$

Окончательно

$$\sigma_\theta = \frac{\beta E T_0}{2(1-\mu)} \left[1 + \frac{2\eta_\theta (1-\mu^2)}{\psi^2 (b^2 - a^2)} - \mu \eta_\theta\right]$$

На торцах цилиндра $\eta_z = 1$ и $\eta_\theta = 1$ (рис. 111) для $\frac{a}{b} = 0,9$; $\psi = 4,16 \frac{1}{\text{длина}}$

Осевые и тангенциальные напряжения составляют

$$\sigma_z = 0; \quad \sigma_\theta = \frac{\beta E T_0}{2(1-\mu)} (1 + 0,55 - 0,3) = 1,25 \frac{\beta E T_0}{2(1-\mu)}$$

Выводы

Таким образом, величина наибольшего растягивающего напряжения на конце цилиндра для отношения $\frac{a}{b} = 0,9$ на 25% больше, чем для соответствующего напряжения в точках, удаленных от торцов на расстоянии, большем $l_0 = 0,7b$.

На рис. 5 приведены графики изменения осевых и тангенциальных напряжений на поверхностях цилиндра в зависимости от величины удаления сечения от торца цилиндра.

Рис. 5. Графики изменения осевых и тангенциальных напряжений на поверхностях цилиндра в зависимости от величины удаления сечения от торца цилиндра.

Литература

1. Райнер М. Реология. М.: Наука, 1995.
2. Самойлович Ю. А., Тимошпольский В. И., Трусова И. А. и др. Стальной слиток. В 3-х т. Т. 1, 2. Мн.: Мн.: Белорусская наука, 2000.
3. Stefan G. T, Uber einige Problem der Theorie der Wärme Leitung Sitzungsberichte der Wissenschaften. 1889. Vol. 98. N 3.
4. Постольник Ю.С., Темкин С. И., Барбаш Н. М. Исследование процесса затвердевания плоской отливки // Изв. вузов. Машиностроение. 1976. № 5. С. 140-143.
5. Постольник Ю.С., Тимошпольский В.И., Трусова И.А., Дубина О. В. Тепловые процессы при затвердевании крупных стальных слитков // Литье и металлургия. 2000. № 1. С. 53-55.
6. Постольник Ю.С., Огурцов А. П. Нелінійна прикладна термомеханіка. Киев: НМЦ ВО МОНУ, 2000.
7. Тимошпольский В.И., Постольник Ю.С., Андрианов Д.Н. Теоретические основы теплофизики и термомеханики в металлургии. Мн.: Беларуская навука, 2005.
8. Закономерности образования трещин в сортовых заготовках при нагреве в печах с шагающими балками / В.И. Тимошпольский [и др.] // Сталь. 2004. № 7. С. 49-52.
9. Расчеты нагрева непрерывнолитых заготовок в печи с шагающими балками с учетом подхолаживания нижней части заготовок / Ю.А. Самойлович [и др.] // Литье и металлургия. 2003. № 3. С. 146 - 150.
10. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 771-775.
11. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 768-770.
12. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 3, 208-214.
13. Садир Нематович Шодиев¹, Неъматжон Садирович Шодиев². (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОЕ СОСТОЯНИЕ ДВИГАТЕЛЯ. Uz-Conferences, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
14. Usarov, Jabbor E; Eshnaev, Nortoji J; Khakimov, Jamshid O; Saidova, Dilobar I; Ikrom Sh Inoyatov; и другие. NeuroQuantology; Bornova Izmir Том 20, Изд. 16, (2022): 4614 - 4622. DOI:10.48047/NQ.2022.20.16.NQ880468 <https://www.proquest.com/scholarly-journals/social-significance-creating-mechanism/docview/2816741596/se-2>
15. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).
16. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY

- WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
17. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
18. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
19. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
20. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
21. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
22. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука,(7-3),71-73.
23. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
24. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. IMRAS, 7(2), 34-38.
25. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 3(8), 30-32.
26. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. Экономика и социум, (10-2 (101)), 167-169.
27. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
28. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 119-121).
29. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
30. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
31. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>

32. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
33. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
34. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
35. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).